

"Ekologik noqulay sharoitda erta yoshdagi bolalarda chanoq-son bo'g'imi displaziyasi erta tashxisining morfofunktsional xususiyatlari"

(Adabiyotlar sharhi)

Magistr: Jiyyenbayev Amanlik Kazibek o'g'li,

Ilimiy rahbar: PhD Madaminov Alisher Askarovich

Qoraqalpoq Tibbiyot instituti

Dolzarbligi Orolboyi hududi ekologik jihatdan noqulay shqarayotlari, ayniqsa atrof-muhit ifloslanishi va suv omillarining salbiy tasiri natijasida aholi, bolalar salomatligajiddiy xavf tug'dirmoqda. Bunday sharayotda bolalarda chanoq-son bog'imi displaziyasi kabi ortopedik patologiyalar kuzatilmoqda.

Mazkur kasallikni o'z vaqtida aniqlamaslik bolaning harakat tizimida moyyan o'zgarishlarga, yurushning buzilishiga va nogironlikka olib kelishi mumkin. Shu sababli kasalikni erta bosqichlarda aniqlash morfologik mezonlarni takomillashtirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Kirish

Sonning tug'ma chiqishi bolalarda tayanch-harakat tizimining eng keng tarqalgan va og'ir patologiyasi bo'lib, uni davolash zamonaviy ortopediyaning murakkab vazifasidir. Chanoq-son bo'g'imi displaziyasi barcha mamlakatlarda keng tarqalgan bo'lib, bu muammoni o'rganishga bag'ishlangan ko'plab tadqiqotlarga qaramay, u barcha yosh guruhlari uchun dolzarbligicha qolmoqda. Displaziya atamasini 1925-yilda H. Hilgenreiner kiritgan va uni son boshchasining noto'g'ri, kechikkan, buzilgan rivojlanishi sifatida ta'riflagan, bu son boshchasining chiqishi va chiqishiga olib kelishi mumkin. Hozirgi vaqtda "Interaktiv plyus" ilmiy hamkorlik markazi chanoq-son bo'g'imi displaziyasining quyidagi shakllarini farqlaydi: old chiqish (siljishsiz); kichik chiqish (son boshchasining bo'g'im chuqurchasi doirasida siljishi) - birlamchi va qoldiq; chiqish (son boshchasining to'liq siljishi) - yon (old-yon), nadatsetabular, yonbosh (yuqori),

Chanoq-son bo'g'imi (CHBSB) displaziyasi — nisbatan keng tarqalgan kasallik bo'lib, bo'g'imni shakllantiruvchi elementlar rivojlanishining buzilishi tufayli uning funksiyasi buzilishi bilan bog'liq. Hozirgi vaqtda chanoq-son bo'g'imi displaziyasi konservativ va jarrohlik davolashdagi sezilarli yutuqlarga qaramay, bolalar ortopediyasining dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Shu munosabat bilan, klinik amaliyotda ham, ilmiy nashrlarda ham DTSni aniqlashdan tortib, ushbu kasallikni davolash natijalarini nazorat qilishgacha bo'lgan barcha bosqichlarda obyektiv va sifatli tashxis qo'yishga doimo katta e'tibor qaratilib kelinayotgani ajablanarli emas. Hayotining 3 va 6 oyigacha davolanishni boshlagan bolalar orasida bunday natijalarga 82% hollarda erishiladi, hayotining ikkinchi yarmida esa faqat 30% hollarda yaxshi natijalarga erishiladi.

Chanoq-son bo'g'imi shikastlanishining og'irligi va uning elementlari o'rtasidagi munosabatlarning buzilish darajasiga qarab DTSning ko'plab tasniflari mavjud. Amaliy ish uchun eng qulay tasnif V. Frejka (1968) tomonidan taklif etilgan bo'lib, u DTSni og'irlik darajasiga ko'ra 3 ta shaklga ajratadi: displastik old chiqish, displastik yarim chiqish va sonning displastik chiqishi.

Maqsadi: Orolbo'yi mintaqasida erta yoshdagi bolalarda chanoq-son bo'g'imi displaziyasini erta tashxislashning morfologik mezonlari aniqlash va baholash

Material va tadqiqotlar: Ushbu maqolada chanoq-son bo'g'imi displaziyasi erta tashxislash uchun mahalliy va xorijiy ilmiy manbalar tahlil qilindi. Ayniqsa songi yillardagi ilmiy maqolalar, ilmiy konferenciyalar, adabiyotlar tahrir, klinik qollanmalar va xalq-ora tavsiyalar o'rganildi.

Axborot manbalari sifatida xalqaro ilmiy malumotlar bazalari Pubmed, Scopus, Google sholar, Google academy saytlardagi ilmiy jurnallar foydalanildi.

Tadqiqot uchun qiyosiy tahlil, rentgenografiya, UZI ko'rsatkichlar tahlil qilindi.

Natijalar va muhokomalar : Ushbu patologiya asosan qiz bolalarda uchraydi (aniqlangan holatlarning 80%), oilaviy kasallanish holatlari taxminan uchdan bir

qismini tashkil etadi. Chanoq-son bo'g'imi displaziyasi ota-onalari anamnezida son suyagining tug'ma chiqishi bo'lgan bolalarda, shuningdek, homila chanoq bilan oldinda tug'alganda va ko'pincha birinchi tug'ruq paytida 10 baravar ko'proq uchraydi. DTS homiladorlikni medikamentoz korreksiyalashda, toksikoz bilan asoratlangan homiladorlikda aniqlanishi mumkin. Ko'pincha chap chanoq-son bo'g'imi (60%), kamroq hollarda o'ng (20%) yoki ikkalasi (20%) zararlanadi. Chanoq-son bo'g'imi tug'ma displaziyalarining eng ko'p uchraydigan klinik belgilari quyidagilardir: teri burmalarining assimetriyasi, sonning qisqarishi, Marks-Ortolani sirpanish simptomi va uning Barlou bo'yicha modifikatsiyasi, sonning uzoqlashishini cheklash, biroq bu ma'lumotlar patognomonik emas, chunki, masalan, teri burmalarining assimetriyasi me'yorda 30% gacha uchraydi,

Xulosa

Orolboyi hududida erta yoshdagi bolalarda chanoq-son bog'imi displaziyasi erta aniqlashda morfoligik mezonlar muhim diagnostic ahamiyatga ega. Ularni o'z vaqtida baholash va tahlil qilish kassaliklarning oldini olish bu samarali davolash chora-tadbirlarni belgilash imkoniyatini yaratadi.

Adabiyotlar

1. Гончаренко В. А., Стронина С. Н., Клестова Е. О. Врожденный вывих бедра: частота, структура, анализ методов диагностики и лечения // Молодой ученый. 2016. №3 (107). С. 257-259
2. Джамалбекова Э. Д. Ранняя диагностика и лечение дисплазии тазобедренного сустава у детей в грудном возрасте //Бюллетень науки и практики. – 2019. – Т. 5. – №. 9. – С. 59-67.
3. Значение лучевых методов исследования при изучении структурно-функционального состояния бедренной кости при дисплазии тазобедренного сустава у детей раннего возраста (обзор литературы) //Боль. Суставы. Позвоночник. – 2016. – №. 2 (22). – С. 11-18.